

MA'NAVIY VA MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI YOSHLARNING
DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH

Raxmanova Muqaddas Qaxramonovna

Alfraganus University

Pedagogika va psixologiya

kafedrası. dotsenti p.f.d(DSc).,

O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlashda iqtisodiy, fan-texnika, xo'jalik, siyosiy, madaniy, mudofaa kabi sohalar nihoyatda muhim o'rin tutganidek, manaviy, mafkuraviy faktorlar ham cheksiz ahamiyatga ega.

Respublikamizning barcha o'quv yurtlarida, kollej va litseylarida ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarni tashkil etilishi va o'tkazilishi ana shu ezgu maqsadlarga yo'naltirilgandir.

Madaniy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarni ma'naviy-axloqiy, milliy-ma'naviy ruhda tarbiyalashda katta o'rin tutadi. Madaniy-ma'rifiy tadbirni o'ziga xos jihatlarni hisobga olib o'tkazish orqali yoshlarni milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ular ongiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish borasidagi faoliyatimizda yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Bundan tashqari bizlarga ma'lumki, madaniy-ma'rifiy tadbirlar muayyan qadriyatlarni targ'ib qilish va yoshlar ongiga singdirishga yo'naltirilgandir.

Madaniy-ma'rifiy tadbirlar deganda, aholini ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, ularning madaniy saviyasini oshirish, bilimni o'stirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bo'sh vaqtini, dam olishini ko'ngilli o'tkazish, ijtimoiy, madaniy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi tadbirlar tushuniladi. Hozirgi kunda barcha madaniy-ma'rifat ishining yo'nalishi har bir kishiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish, barkamol insonni voyaga etkazish, vatanparvarlik, mehr-oqibat, imonu- e'tiqodni tarbiyalashga qaratilgan. Ta'lim

jarayonida faqatgina ma`ruza o`qish, seminar o`tkazish kabi shakllar bilan cheklanilsa, bir tomondan, mashg`ulotlar zerikarli bo`lib qolsa, ikkinchi tomondan, ta`lim jarayonining tarbiyaviy jihati oqsab qolishi mumkin.

Shuning uchun ta`lim jarayoniga quvnoqlar va zukkolar tortishuvlari, ilmiy bahslar, munozara, ijodiy uchrashuv, mavzuli kecha singari madaniy-ma`rifiy tadbirlarni jalb etish mashg`ulotlarning juda qiziqarli bo`lishini ta`minlash bilan birga ularning tarbiyaviy jihatdan yuqori samarali bo`lishiga ham ko`maklashadi. Bu esa mazkur tadbirlar ta`lim va tarbiyaning uzviyligini ta`minlash bilan birga ularning har ikkisi ham yuqori samarali bo`lishiga xizmat qilishini anglatadi.

Madaniy-ma`rifiy tadbirlarni tashkil etishda quyidagi jihatlarga rioya qilish maqsadga muvofiq:

- madaniy-ma`rifiy tadbirlarda yuqori interaktivlikka erishish;
- o`zini-o`zi tarbiyalash jarayonini tashkil etish;
- tadbirga kompleks yondashish;
- tadbirning ma`naviy-axloqiy, milliy, tarbiyaviy ruxda bo`lishi;
- inson va jamiyat manfaatlariga uyg`unligi va h. k.

Pedagoglar yoshlar dunyoqarashini shakllantirish, ularning bilimdonligini oshirish va ma`naviy- axloqiy tarbiyalash maqsadida tarbiyaviy va madaniy-ma`rifiy ishni uzviy holda tashkil qilishlari talab etiladi. Ta`lim muassasalarida olib boriladigan madaniy-ma`rifiy ish aniq maqsadga yo`naltirilgan pedagogik jarayonga singib ketgan bo`lishi lozim. Yoshlarni qanday qilib ma`naviy-axloqiy tarbiyalash kerakligini aniq rejalashtirmay turib, ular orasida bu boradagi tarbiyaviy ishni samarali olib borib bo`lmaydi. Bu borada ish olib boradigan har bir pedagog shu tarbiyaning mohiyati, usullari, shakllari to`g`risida aniq tasavvurga ega bo`lishi zarur.

